

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18174281>

УДК 378.147:811.111'276.6

**ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКУРСНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ**

И.В. Гриневич,

зам. директора

Е.В. Александрович,

преп.,

Технологический колледж,

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.,

Гродненский государственный медицинский университет,

г. Гродно

Аннотация: В статье представлены результаты исследования роли иностранного языка в адаптации первокурсников технологического колледжа к профессиональной образовательной среде. В исследовании участвовали 36 учащихся (4 группы по 9 человек), каждая группа обучалась по разным методическим моделям: коммуникативной, профессионально-ориентированной, проектной и интерактивно-цифровой. Наибольший эффект показали проектный (88,9% успешной адаптации, удовлетворенность 9,6/10) и коммуникативный подходы (77,8%, удовлетворенность 9,1/10). Профессионально-ориентированный подход обеспечил 66,7% успешной адаптации, а интерактивно-цифровой – 55,6%.

Ключевые слова: адаптация учащихся, иностранный язык, профессиональное образование, методические подходы, мотивация

FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS OF A TECHNOLOGICAL COLLEGE TO THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

I.V. Grinevich,

Deputy Director

E.V. Aleksandrovich,

Lecturer,

Technological College Yanka Kupala State University of Grodno

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate professor,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: The article presents the results of a study on the role of foreign language instruction in the adaptation of first-year learners of a chemical-technological college to the professional educational environment. The study involved 36 learners (4 groups of 9), each taught using different methodological models: communicative, professionally oriented, project-based, and interactive-digital. The highest adaptation rates were observed in the project-based group (88.9% successful adaptation, satisfaction 9.6/10) and the communicative group (77.8%, satisfaction 9.1/10). The professionally oriented approach ensured 66.7% adaptation, while the interactive-digital approach showed the lowest result at 55.6%.

Keywords: learners' adaptation, foreign language, vocational education, methodological approaches, motivation

Введение. Владение иностранным языком – фактор профессиональной конкурентоспособности: обеспечивает доступ к международным ресурсам, расширяет карьерные перспективы и способствует когнитивному развитию (улучшает память, внимание, многозадачность), повышая продуктивность и адаптивность специалиста. Следовательно, иностранный язык – элемент личностного и профессионального становления.

В системе среднего профессионального образования иностранный язык, хотя и не является приоритетным, при низком уровне

владения у большинства первокурсников и слабой мотивации становится не только предметом изучения, но и средством адаптации, компенсируя дефициты и формируя готовность к профессиональному взаимодействию.

Адаптация первокурсников к условиям среднего профессионального образования – ключевая задача педагогики: переход от школы к колледжу сопровождается изменением форм учебной деятельности и ростом требований к самостоятельности и включенности в профессиональную среду [1], особенно в учреждениях, сочетающих теорию и практико-ориентированное обучение.

Иностранный язык выполняет не только коммуникативную функцию, но и служит инструментом педагогической поддержки адаптации: развивает профессиональное общение, критическое мышление и межкультурную компетентность [2]. Интеграция профессионально ориентированных заданий повышает мотивацию и облегчает вхождение студентов в образовательную среду [3]. Моделирование профессиональных ситуаций особенно важно для технических и технологических специальностей: формируются языковые навыки и профессиональная идентичность [4]. В системе технического образования иностранный язык способствует профессиональной мобильности и адаптации к требованиям рынка труда [5].

Таким образом, иностранный язык – эффективный педагогический ресурс, обеспечивающий успешную адаптацию первокурсников технологического колледжа к профессиональной образовательной среде.

Цель исследования. Определить педагогические возможности использования иностранного языка как средства адаптации первокурсников технологического колледжа к профессиональной образовательной среде и выявить эффективные методические подходы, способствующие их успешной интеграции.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в Технологическом колледже учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» на занятиях по английскому языку. В нем участвовали четыре группы первокурсников (36 учащихся, по 9 человек в каждой).

Каждая группа обучалась по отдельной модели адаптации: коммуникативной (диалоги, дискуссии, ролевые игры),

профессионально-ориентированной (тексты и упражнения по технологической тематике химического профиля), проектной (мини-проекты и презентации) и интерактивно-цифровой (онлайн-платформы, мультимедиа, электронные тесты).

Эффективность адаптации оценивалась с помощью анкетирования, наблюдения и анализа результатов выполнения заданий. Сравнительный анализ позволил выявить различия в мотивации, вовлеченности и успешности в зависимости от выбранного подхода.

Результаты и их обсуждение.

Анализ анкетирования, наблюдений и учебных результатов показал, что уровень адаптации учащихся существенно различался в зависимости от примененного методического подхода.

В первой группе (коммуникативно-ориентированный подход) высокий уровень адаптации продемонстрировали 7 из 9 учащихся (77,8%). Средний уровень мотивации по шкале от 1 до 5 составил 4,6. Успешность выполнения заданий достигла 85%. Вовлеченность в устную коммуникацию составила 89%. Уровень удовлетворенности занятиями по 10-балльной шкале составил 9,1.

Во второй группе (профессионально-ориентированный подход) положительная динамика наблюдалась у 6 учащихся (66,7%). Средний уровень мотивации составил 4,1, успешность выполнения заданий – 81%, вовлеченность в устное общение – 62%. Уровень удовлетворенности – 8,3 балла из 10.

В третьей группе (проектный подход) высокий уровень адаптации показали 8 учащихся (88,9%). Средний уровень мотивации составил 4,8, успешность выполнения заданий – 92%, вовлеченность в групповую работу – 94%. Уровень удовлетворенности оказался самым высоким – 9,6 балла из 10.

В четвертой группе (интерактивно-цифровой подход) положительные результаты зафиксированы у 5 учащихся (55,6%). Средний уровень мотивации составил 3,9, успешность выполнения заданий – 78%, вовлеченность в цифровые активности – 87%. Уровень удовлетворенности – 7,8 балла из 10.

Сравнительный анализ показал, что наибольший адаптационный эффект достигается при использовании проектного и коммуникативного подходов. В этих группах наблюдались самые высокие показатели мотивации, вовлеченности и удовлетворенности.

Профессионально-ориентированный подход оказался эффективным для формирования терминологической базы, но менее результативным в плане коммуникативной активности. Интерактивно-цифровой подход продемонстрировал высокий интерес к технологиям, но при этом показал наименьший уровень общего адаптационного эффекта.

Выводы. Эффективность адаптации учащихся зависит от методического подхода. Наиболее высокие результаты показала проектная группа: 88,9% успешной адаптации, мотивация 4,8 из 5, удовлетворенность 9,6 из 10. Коммуникативный подход также оказался результативным – 77,8%, мотивация 4,6, удовлетворенность 9,1. Профессионально-ориентированный подход обеспечил 66,7% адаптации (мотивация 4,1, удовлетворенность 8,3), а интерактивно-цифровой – лишь 55,6% (мотивация 3,9, удовлетворенность 7,8). Наибольший эффект достигается при проектном и коммуникативном подходах, сочетающих живое общение и практическую направленность.

Список литературы

[1] Tinto V. Classrooms as communities: Exploring the educational character of student persistence / V. Tinto // *The Journal of Higher Education*. – 1997. Vol. 68. № 6. 599-623 p. – DOI: 10.1080/00221546.1997.11779003.

[2] Coleman J.A. English-medium teaching in European higher education / J.A. Coleman // *Language Teaching*. – 2006. Vol. 39. № 1. 1-14 p. – DOI: 10.1017/S026144480600320X.

[3] Dörnyei Z. Teaching and researching motivation / Z. Dörnyei, E. Ushioda. // 2nd ed. – London: Routledge, 2011. 326 p. – DOI: 10.4324/9781315833750.

[4] Andrade M.S. International students in English-speaking universities: Adjustment factors / M.S. Andrade // *Journal of Research in International Education*. – 2006. Vol. 5. № 2. 131-154 p. – DOI: 10.1177/1475240906065589.

[5] Garton S. English language teaching in technical and vocational education: Challenges and opportunities / S. Garton, F. Copland // *ELT Journal*. – 2019. Vol. 73. № 3. 221-230 p. – DOI: 10.1093/elt/ccz014.

Bibliography (Transliterated)

[1] Tinto V. Classrooms as communities: Exploring the educational character of student persistence / V. Tinto // The Journal of Higher Education. – 1997. Vol. 68. № 6. 599-623 p. – DOI: 10.1080/00221546.1997.11779003.

[2] Coleman J.A. English-medium teaching in European higher education / J.A. Coleman // Language Teaching. – 2006. Vol. 39. № 1. 1-14 p. – DOI: 10.1017/S026144480600320X.

[3] Dörnyei Z. Teaching and researching motivation / Z. Dörnyei, E. Ushioda. // 2nd ed. – London: Routledge, 2011. 326 p. – DOI: 10.4324/9781315833750.

[4] Andrade M.S. International students in English-speaking universities: Adjustment factors / M.S. Andrade // Journal of Research in International Education. – 2006. Vol. 5. № 2. 131-154 p. – DOI: 10.1177/1475240906065589.

[5] Garton S. English language teaching in technical and vocational education: Challenges and opportunities / S. Garton, F. Copland // ELT Journal. – 2019. Vol. 73. № 3. 221-230 p. – DOI: 10.1093/elt/ccz014.

© *И.В. Гриневич, Е.В. Александрович, А.С. Александрович, 2025*

Поступила в редакцию 20.10.2025

Принята к публикации 30.10.2025

Для цитирования:

Гриневич И.В., Александрович Е.В., Александрович А.С. Иностраный язык как средство адаптации первокурсников технологического колледжа к профессиональной образовательной среде [Текст] / И.В. Гриневич, Е.В. Александрович, А.С. Александрович // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 10-3(65). – С. 35-40. – DOI 10.5281/zenodo.18174281.